

POLAND

POLAND

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АЗОТНОКИСЛОТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ФОСФОРИТНОЙ МУКИ И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Н.Ш.Зулярова**О.С.Бобокулова****И.И.Усманов**

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198871>

Узбекистан располагает мощной промышленной базой по добыче и переработке фосфатного сырья. Сырьем являются фосфориты Центральных Кызылкумах (ЦК). Кызылкумский фосфоритовый комплекс поставляет 716 тыс. тонн мытого обожженного фосконцентрата (МОФК) в год. Это составляет около 265 тыс. тонн P_2O_5 , тогда как потребности Республики превышают 800 тыс. тонн P_2O_5 в год [1, 2]. Дефицит фосфорных удобрений усугубляется еще и тем, что с урожаем выносятся из почвы большое количество питательных элементов. Другим, немало важным фактором является низкий коэффициент использования растениями фосфора минеральных удобрений - 20-25% в первый год внесения фосфорных удобрений и 40% в последующие 2-3 года [1, 3].

Недостаток фосфорных удобрений приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, а также к снижению сопротивляемости хлопчатника к вилту. Все это указывает на то, что в Республике необходимо наращивать производство фосфорсодержащих удобрений.

С другой стороны, при обогащении 1875 тыс. тонн фосфоритной руды 1158 тыс. тонн или 134770 тонн P_2O_5 не пригодны для получения экстракционной фосфорной кислоты и фосфорсодержащих удобрений, что составляет 42 % от общего количества добываемой фосфоритной руды [4]. Накопилось уже более 14 млн. тонн отходов, в которых содержится от 1,56 до 1,82 тыс. тонн P_2O_5 со средним содержанием 13,75% P_2O_5 . Основное количество отходов обогащения составляет минерализованная масса (ММ). Если учесть, что и фосфоритная мука - необогащенное фосфатное сырье (НФС) используется только для получения простого аммонизированного суперфосфата, то вовлечение ММ и НФС в промышленное производство обеспечит дополнительный выпуск фосфорных удобрений.

Решение проблемы переработки небогатого фосфатного сырья и минерализованной массы является актуальной проблемой не только химической промышленности, но и охраны окружающей среды, решение которой позволит вовлечь в переработку дополнительное количество низкосортного фосфатного сырья, увеличить выпуск фосфорсодержащих удобрений, обеспечить агропромышленный комплекс дополнительным количеством фосфорсодержащих удобрений.

Для достижения поставленной цели - вовлечение в промышленное производство отходов обогащения фосфоритов и низкосортного фосфатного сырья, изыскание эффективного способа их переработки изучено влияние технологических параметров на процесс азотнокислотного разложения.

Влияние температуры и продолжительности процесса на степень разложения ММ 40% азотной кислотой при ее норме 105% изучено при температурах 40, 50 и 60°C и постоянной скорости перемешивания. Полученные результаты приведены в таблице 1.

Из данных таблицы видно, что процесс разложения ММ азотной кислотой протекает с большой скоростью и за первую минуту взаимодействия в кислоту переходит 92,20-94,84% P_2O_5 , 91,23-93,46% CaO и 84,45-88,03% фтора в интервале температур 40-60°C. Процесс разложения практически завершается в течении 5-10 минут и степень извлечения P_2O_5 составляет 99,14-99,98%. При этих условиях степень извлечения CaO ниже, чем P_2O_5 и составляет 97,41-98,13%, что объясняется присутствием в составе ММ до 2% сульфата кальция. Степень извлечения фтора составляет 92,34-94,84%.

Таблица 1

Влияние температуры и продолжительности процесса на степень извлечения P_2O_5 , CaO и F из ММ в раствор 40 % азотной кислоты

при норме 105 %

№	Время, мин	Степень извлечения, масс. %		
		P_2O_5	CaO	F
Температура 40 °С				
1	1	92,2	91,23	84,45
2	3	97,51	96,13	91,03
3	5	99,14	97,41	92,34
4	10	99,35	-	

5	15	99,38	97,72	94,14
6	30	99,51	97,80	96,29
Температура 50 °С				
7	1	93,1	91,82	86,37
8	3	98,04	97,01	92,03
9	5	99,44	97,97	93,56
10	10	99,63	-	
11	15	99,64	98,22	95,14
12	30	99,71	98,33	97,44
Температура 60 °С				
13	1	94,84	93,46	88,03
14	3	99,64	97,33	93,37
15	5	99,98	98,13	94,84
16	10	99,98	-	
17	15	99,98	98,36	96,53
18	30	99,98	98,45	98,09

Полученные данные явились основой для расчета кинетических параметров разложения ММ 40% азотной кислотой. Так, повышение температуры процесса приводит к возрастанию коэффициента разложения ($K_{\text{разл.}}$). При этом средняя константа скорости реакции повышается с 0,959001 до 1,025388 и до 1,374701, соответственно, для температур 313, 323 и 333 К. Прямолинейный характер зависимости $\lg(1/1 - K_{\text{разл.}})$ от τ свидетельствует о протекании процесса разложения по уравнению первого порядка. Зависимость константы скорости реакции от температуры подчиняется уравнению Аррениуса. На основании установленных значений констант скорости реакции определена кажущаяся энергия активации процесса E_a , значения которой составляют 1,66 ккал/моль или 4,68 кДж/моль. Это столько же, сколько и у НФС (4,56 кДж/моль). Полученные данные свидетельствуют о высокой реакционной способности не только НФС, но и ММ фосфоритов Центральных Кызылкумов при ее азотнокислотной переработке.

Исследовано влияние нормы 40% азотной кислоты на разложение НФС и ММ при оптимальных параметрах процесса, установленных для азотнокислотного разложения фосфатного сырья []. Полученные данные приведены в таблице 2.

Таблица 2.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Влияние нормы 40% азотной кислоты на химический состав азотнокислотной пульпы из НФС и ММ.

№	HNO ₃ %	Химический состав, масс. %			
		P ₂ O ₅	CaO	R ₂ O ₃	Ca (NO ₃) ₂
НФС					
1	100	6,95	20,58	1,01	60,27
2	105	6,64	19,87	0,97	58,19
3	110	6,34	19,20	0,92	56,23
4	125	5,50	17,35	0,81	50,81
5	150	4,57	14,46	0,68	42,34
ММ					
6	100	4,76	15,63	0,95	45,77
7	105	4,66	15,27	0,93	44,72
8	110	4,56	14,92	0,91	43,69
9	125	4,27	13,89	0,85	40,68
10	150	3,56	11,57	0,71	33,88

Из таблицы видно, что с повышением нормы 40% азотной кислоты содержание основных компонентов фосфатного сырья снижается. Так, при разложении НФС содержание P₂O₅ снижается с 6,95% при норме 100% от стехиометрии до 4,57% при норме 150%, содержание CaO снижается с 20,58% до 14,46%, R₂O₃ с 1,01% до 0,68%.

Аналогичная картина наблюдается и при разложении ММ. Содержание P₂O₅ изменяется с 4,76% до 3,56%, CaO с 15,63% до 11,57% и R₂O₃ с 0,95% до 0,71%.

Повышение нормы азотной кислоты приводит и к снижению содержания нитрата кальция. С повышением нормы азотной кислоты содержание нитрата кальция в пульпе снижается с 60,27% при норме 100% до 42,34% при норме кислоты 150% на разложение НФС и с 45,77% до 33,88% при разложении ММ.

На основании проведенных исследований по разложению ММ и НФС азотной кислотой показана возможность получения азотнокислотной пульпы, пригодной для дальнейшей переработки на азот и фосфорсодержащие удобрения.

Полученные результаты показали также, что независимо от нормы азотной кислоты, образующиеся пульпы практически не расслаиваются и не фильтруются.

Принимая во внимание, что при нейтрализации нитратно-фосфатных пульп до рН 3 производительность фильтрации по влажному не отмытому осадку повышается со 170 кг/м².ч, в отсутствие нитрата аммония, до 1250-1600 кг/м².ч, в присутствии нитрата аммония, изучено влияние степени аммонизации продуктов азотнокислотного разложения ММ в интервале рН 3-7. Полученные данные приведены на рис. 1.

Рис. 1. Влияние рН на скорость фильтрации азотнокислотной пульпы ММ при аммонизации

Если азотнокислотная пульпа с рН -1,25 обладает не расслаивающейся консистенцией и практически не фильтруется, то при рН 3 скорость фильтрации составляет по пульпе 524 кг/м².ч, 1652 кг/м².ч при рН 5 и 2380 кг/м².ч при рН 7.

В результате разделения аммонизированной пульпы, полученной при норме азотной кислоты 105% от стехиометрии на разложение ММ и аммонизации пульпы до рН 7 получен фильтрат, представляющий собой раствор нитрата кальция и осадок, в виде удобрительного преципитата.

Жидкая фаза - азотно-кальциевое удобрение является эффективным средством для засоленных и слабо засоленных почв, а преципитат - ценным фосфорным удобрением для внесения под зябь [21. 22].

В результате проведенных исследований найдено техническое решение позволяющее разделить азотнокислотную пульпу, полученную на основе фосфоритной муки (НФС) и техногенных отходов обогащения (ММ) фосфоритов Центральных Кызылкумов, в одном технологическом цикле и получить два вида удобрений.

Литература:

1. Беглов Б.М., Намазов Ш.С. Фосфориты Центральных Кызылкумов и их переработка. – Ташкент, 2013. – 460 с.

2. Мирзакулов Х.Х. Физико-химические основы и технология переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов. – Ташкент, Изд-во «Навруз», 2019. 416 с.
3. Мельников Л.Ф. Органоминеральные удобрения. Санкт-Петербург. Изд-во Политехнического университета, 2013. 542 с.
4. Кахаров Э.М., Сейтназаров А.Р., Мирсалимова С.Р., Намазов Ш.С. Механическая активация фосфоритной руды в присутствии азотных солей. Труды республиканской НПК., Ташкент, 2022. – С. 69-71.
5. Мирзакулов Х.Ч. Разработка ресурсосберегающей технологии переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов на фосфорсодержащие удобрения. Ташкент. 2009. Дис. д.т.н., Ташкент, 2009. 338
6. Каноатов Х.М., Шеркузиев Д.Ш., Ортикова С.С., Намазов Ш.С., Маматалиев А.А. Разработка технологии получения одинарных и комплексных удобрений по основе фосфоритов Центральных Кызылкумов. Ташкент, Изд-во «Навруз», 2019. 193 с.
7. Шамуратова М.Р. Технология получения удобрительного преципитата на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов и соляной кислот. Дисс....к.ф.т.н., Ташкент, 2020. 147 с.
8. Сапаров А.А. Технология получения удобрительных преципитатов на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов и азотной кислоты. Дисс. ... д.ф.т.н., Наманган, 2022. 141 с.
9. Винник М.М., Ербанова Л.Н., Зайцев П.И. и др. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов. - М. Химия, 1974. – 218 с.
Кельман Ф.Н., Бруцкус Е.Б., Ошеревич Р.И. Методы анализа при контроле производства серной кислоты и фосфорных удобрений. -М.: Госхимиздат. 1982. - 352 с.
11. Шварценбах Г., Флашка Г. Комплексонометрическое титрование. - М.: Химия. 1970. - 360 с.
12. Абдуллаева Е.Н. Азотнокислотная переработка магниезальных фосфатов в удобрения и кормовые добавки. Дисс. ... к.т.н., Ленинград, 1983. 253 с.